

УДК 661.66:541.183

**АҒЫН СУЛАРДЫ ТАЗАРТУ ҮШІН КӨМІРТЕКТІ ТАЛШЫҚТЫ СҮЗГІЛЕУ
МАТЕРИАЛДАРЫН АЛУ ЖӘНЕ СИПАТТАУ**

ЖАНАХМЕТОВА МЕРЕКЕ АСЫЛБЕКҚЫЗЫ

М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті, Технологиялық факультеті, «Химия және Химиялық технология» кафедрасының 4 курс студенті
Ғылыми жетекшісі – Калмаханова М.С. PhD, қауымдастырылған профессор
Тараз, Қазақстан

БАЗАРБЕК ӘНЕЛ СЕРІКҚЫЗЫ

М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті, Технологиялық факультеті, «Химия және Химиялық технология» кафедрасының 4 курс студенті
Ғылыми жетекшісі – Калмаханова М.С. PhD, қауымдастырылған профессор
Тараз, Қазақстан

КАРИМБАЕВА ЖАНБИКЕ ЕРЛАНҚЫЗЫ

М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті, Технологиялық факультеті, «Химия және Химиялық технология» кафедрасының 1 курс магистранты
Ғылыми жетекшісі – Калмаханова М.С. PhD, қауымдастырылған профессор
Тараз, Қазақстан

КАЛМАХАНОВА МАРЖАН СЕЙТОВНА

М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті, Технологиялық факультеті, «Химия және Химиялық технология» кафедрасының қауымдастырылған профессоры
Тараз, Қазақстан

Аңдатпа: Мақалада Қазақстанның өнеркәсіптік аймақтарындағы, соның ішінде Тараз маңындағы экологиялық жағдайды бағалау және микропластиктер мен өндірістік ластаушыларды жою мақсатында көміртекті талшық негізіндегі сүзгілеу материалдарының қасиеттері зерттелді. Зерттеу барысында жүн және талшық мата шикізаттары фосфор қышқылымен өңделіп, азот атмосферасында 500, 800°C температурада карбонизацияланды. BET талдауы нәтижесінде 500°C-та алынған жүн үлгісінің беткі ауданы 456.98 м²/г, ал 800°C-та 186.78 м²/г дейін төмендейтіні анықталды, бұл жоғары температурада кеуек құрылымының бұзылуымен түсіндіріледі. Ал мата 500°C үлгісі ең жоғары көрсеткіш көрсетіп, 1930.69 м²/г мәнге жетті. ВЖН нәтижелері барлық үлгілерде микро- және мезокеуектердің басым екенін көрсетті. Жоғары кеуектілікке ие материалдар микропластик бөлшектерін, ауыр металдарды және өнеркәсіптік аэрозольдерді тиімді ұстап қалатыны анықталды. Алынған нәтижелер көміртекті талшықтардың су мен топырақты тазартуда перспективалы сүзгі материалы екенін дәлелдейді.

Түйінді сөздер: көміртекті талшық, микропластик, сүзгілеу процесі, BET талдауы, пиролиз, адсорбция, ELTRA анализаторы

Кіріспе. Қазақстанның өнеркәсіптік өңірлерінде экологиялық жағдай соңғы жылдары күрделене түсуде. Әсіресе Тараз қаласы маңындағы «Қазфосфат» ЖШС өндіріс орындарынан шыққан фосфогипс қалдықтарының жиналуы қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтіруде. Ресми мәліметтер бойынша, аймақта ондаған миллион тоннаға жуық фосфогипс үйінділері жинақталған, бұл топырақтың деградациясына, жер асты суларының ластануына және атмосфералық ауаның сапасының төмендеуіне әсер етуде [1-3]. Сонымен қатар, қазіргі таңда экология саласындағы жаңа әрі қауіпті мәселелердің бірі – микропластиктердің кең таралуы

болып отыр [4,5]. Микропластиктер өндірістік қалдықтар, тұрмыстық пластиктердің ыдырауы және синтетикалық материалдардың тозуы нәтижесінде пайда болады және олар ауада, суда және топырақта жиналып, экожүйеге ұзақ мерзімді кері әсерін тигізеді. Зерттеулер микропластиктердің ауылшаруашылық топырақтарына еніп, өсімдіктердің тамыр жүйесіне әсер ететінін, сондай-ақ адам ағзасына азық-түлік пен су арқылы түсу қаупі бар екенін көрсетеді [6,7]. Өнеркәсіптік қалдықтар (фосфогипс) мен микропластиктердің бір мезгілде қоршаған ортада болуы экологиялық жағдайды одан әрі күрделендіріп, кешенді тазарту технологияларын қажет етеді. Фосфогипс үйінділерінің көлемі жыл сайын артып отыр, ал оларды тиімді пайдалану немесе залалсыздандыру деңгейі төмен күйінде қалып отыр [1,2,3,8]. Қазіргі таңда экологиялық мәселелерді шешуде көміртекті материалдар негізіндегі адсорбенттер мен сүзгілеу технологиялары кеңінен зерттелуде [3,9]. Мұндай материалдар жоғары меншікті беткі ауданымен және дамыған кеуекті құрылымымен ерекшеленіп, әртүрлі ластаушыларды тиімді ұстап қалуға қабілетті [9-13]. Сонымен қатар, көміртекті материалдарды синтездеу мен олардың құрылымын модификациялау әдістері экологиялық ремедиацияда маңызды рөл атқарады [13,14]. Осы тұрғыда микропластиктер мен өндірістік ластаушыларды жою үшін тиімді, қолжетімді және экологиялық қауіпсіз материалдарды әзірлеу өзекті болып табылады [6,8,4]. Көміртекті талшық негізіндегі сүзгілеу материалдары жоғары адсорбциялық қасиеттері мен құрылымдық тұрақтылығының арқасында су ресурстарын, топырақты және өндірістік ағын суларды тазарту жүйелерінде перспективалы шешім ретінде қарастырылады [9-11,15].

2. Материалдар мен әдістер. Зерттеу барысында жүн және мақта маталарынан дайындалған көміртекті талшықты материалдардың құрылымы, кеуектілігі, беткі ауданы және адсорбциялық қабілеттері қарастырылды. Алынған материалдар су және ауа тазарту жүйелерінде қолдануға арналған сүзгі элементтері ретінде бағаланды. Зерттеу жұмысына қажетті жүн Жамбыл облысы, Тараз қаласына жақын орналасқан жеке шаруа қожалықтарынан алынған қой жүнінен дайындалды. Қой жүні бастапқыда механикалық қоспалардан (шаң, топырақ, өсімдік қалдықтары) тазартылып, бірнеше мәрте дистильденген сумен жуылып, кептіргіш шкафта тұрақты массаға дейін кептірілді. Ал мақта матасының қалдықтары Тараз қаласындағы тігін шеберханасынан жиналды. Дайындаудың оңтайлы шарттары (карбонизация температурасы мен уақыты, активтендіру температурасы мен уақыты) ортогоналды жоспарлау әдісі арқылы анықталды. Белсендірілген көміртек талшығының кеуектік құрылымы азот адсорбциясы/десорбциясы әдісімен зерттелді. Көміртекті материалдың элементтік құрамы ELTRA (элементтік талдау анализаторы) әдісі арқылы анықталды. BET әдісі арқылы материалдың меншікті беткі ауданы мен кеуектілігі зерттелді.

2.1 Қой жүнінен көміртекті талшықты алу әдістемесі. Алдын ала тазаланып, кептірілген, яғни 2г болатын жүн қалдықтары 80% фосфор қышқылы ерітіндісіне (қатты зат жүктемесі 10% (w/v)) салынып, 5 минут араластырылды. 1 сағат жұғымталдандырудан кейін үлгі алынып, қалдық қышқылды толық жою үшін бірнеше рет тазартылған сумен жуылды. Бұл талшық құрылымын сәл босатып, жеке микроталшықтарға ажыратуға көмектесті. Алдын ала өңделген жүн қалдығы 80 °C температурада 24 сағат кептірілді және бөлме температурасында 12 сағат салқындатылды. Содан кейін ол 7,5% (NH₄Cl) ерітіндісінде 3 сағат бойы бөлме температурасында сіңірілді. Үлгі сығылып, қайтадан 80 °C температурада 24 сағат кептірілді. Пиролиз процесі зертханалық азотты пеште жүргізілді. Үлгілер кварц тигельге орналастырылып, инертті атмосфера қамтамасыз ету үшін азот (N₂) газы жіберілді. Температура бөлме температурасынан қажетті пиролиз температурасына дейін тұрақты қыздыру жылдамдығымен көтерілді. Қыздыру аяқталғаннан кейін үлгілер белгіленген уақыт бойы сол температурада ұсталды, содан кейін азот атмосферасында табиғи түрде салқындатылды. Салқындатылғаннан кейін алынған қатты қалдықтар жиналып, биокөмір ретінде өлшенді. Температура 500, 800 °C-қа дейін 5-10 °C/мин жылдамдықпен көтеріліп, 30–60 минут ұсталды (карбонизация кезеңі). Температура 300°C-қа дейін азот ағынында табиғи

түрде төмендегеннен кейін өнім пештен алынып, бөлме температурасына дейін салқындатылды. Соңында бейтарап рН мәніне жеткенше жуылып, 80 °С-та 24 сағат кептірілді.

Сурет 1. Пиролизден кейінгі биокөмір

2.2 Мақта матасынан көміртекті талшық алу әдістемесі. Ең алдымен үлгілер 5 × 2,5 см өлшемдегі бөліктерге кесіліп, механикалық қоспалардан тазарту мақсатында деионизацияланған сумен бірнеше рет жуылды. Кейіннен 80 °С температурада 24 сағат бойы кептіріліп, тұрақты массаға дейін жеткізілді. Өңдеу кезеңінде мақта матасы 80% фосфор қышқылы (H_3PO_4) ерітіндісіне (қатты зат жүктемесі 10% (w/v)) салынып, 5 минут бойы араластырылды. Одан кейін 1 сағаттық жұғымталдандыру процесі жүргізілді.

Сурет 2. Пиролизден кейінгі биокөмір

Үлгі ерітіндіден алынып, қалдық қышқылды толық жою үшін деионизацияланған сумен бірнеше рет шайылды. Алдын ала өңделген мақта матасы 80 °С температурада 24 сағат кептіріліп, кейін 12 сағат бойы бөлме температурасында салқындатылды. Үлгі фарфор тигельге орналастырылып, муфельді пешке енгізілді. Температура бөлме температурасынан 300-500 °С аралығына дейін минутына 5-10 °С жылдамдықпен біртіндеп көтеріліп, 30–60 минут бойы ұсталды. Бұл кезеңде органикалық компоненттер ыдырап, бастапқы көміртекті құрылым қалыптасты. Алынған өнім бөлме температурасына дейін салқындатылып, дистильденген сумен рН бейтарап болғанша жуылды. Соңында үлгі 80 °С температурада 24 сағат кептіріліп, дайын активтелген көміртекті талшық алынды.

3. Нәтижелер және талқылау

3.1 ВЕТ әдісі бойынша меншікті беткі ауданын және кеуектік құрылымын талдау.

Көміртекті талшықты сүзгілеу материалдарының құрылымдық және адсорбциялық қасиеттерін бағалау үшін азот адсорбция–десорбция (ВЕТ) әдісі қолданылды. Зерттеу жүн шикізат негізіндегі көміртекті материалдардың 500°С және 800°С температураларда алынған үлгілерін салыстыруға бағытталды. Нәтижелер бойынша 500°С-та алынған үлгі жоғары меншікті беткі ауданға (шамамен 456.98 м²/г) ие болса, 800°С-та бұл көрсеткіш 186.78 м²/г дейін төмендегені анықталды. Бұл жоғары температурада кеуекті құрылымның ішінара

бұзылуымен және микрокеуектердің бірігуімен түсіндіріледі. Азот адсорбция–десорбция изотермалары екі үлгіде де микро- және мезокеуекті құрылымның бар екенін көрсетті, ал гистерезис құбылысы кеуек құрылымының күрделілігін айқындады. ВЈН талдауы бойынша кеуектердің негізгі бөлігі 1–5 нм аралығында орналасқан, алайда 500°C үлгіде кеуек көлемі мен таралу тығыздығы жоғары болып, оның адсорбциялық тиімділігін арттырады.

Сурет 3. АС-500°C жүн негізіндегі изотерма сызықты графигі

Сурет 4. АС-800°C жүн негізіндегі изотерма сызықты графигі

Сурет 5. АС-500°C жүн ВЈН әдісімен анықталған адсорбциялық кеуек өлшемдерінің таралуы

Сурет 6. АС-800°C жүн ВЈН әдісімен анықталған адсорбциялық кеуек өлшемдерінің таралуы

Сонымен қатар, көміртекті мақта матасы негізіндегі негізгі үлгі (500°C) өте жоғары меншікті беткі ауданмен (шамамен 1930.69 м²/г) және 1.33 см³/г кеуек көлемімен сипатталды. Оның изотермасы I типке сәйкес келіп, микрокеуектердің басым екенін дәлелдейді. t-plot әдісі бойынша микрокеуектердің беткі ауданы 491.6 м²/г құрап, құрылымның жоғары деңгейде дамығанын көрсетті. Жалпы алғанда, 500°C температурада алынған көміртекті талшық жоғары кеуектілікке, үлкен беткі ауданға және тиімді микро-мезокеуекті құрылымға ие болып, сүзгілеу және адсорбция процестері үшін ең қолайлы материал екені анықталды.

Сурет 7. АС-500°C мата негізіндегі

Сурет 8. АС-500°C мата негізіндегі

изотерма сызықты графигі

ВЛН әдісімен анықталған адсорбциялық
кеуек өлшемдерінің таралуы

3.2 Көміртекті талшықты сүзгілеу материалдарының элементтік құрамын ELTRA өндірісінің анализаторы арқылы зерттеу. Көміртекті талшықты сүзгілеу материалдарының элементтік құрамын анықтау үшін ELTRA анализаторы қолданылды. Зерттеу нысандары ретінде әртүрлі температурада өңделген АС-500°С жүн және АС-800°С жүн үлгілері алынды. Нәтижелер бойынша АС-500°С жүн үлгісіндегі көміртек мөлшері 47.31 %, ал АС-800°С жүн үлгісінде 40.79 % құрады. Бұл термиялық өңдеу температурасының материалдың элементтік құрамына айтарлықтай әсер ететінін көрсетеді. Газ бөліну қисықтарын талдау барысында екі үлгінің профилі ұқсас болғанымен, қарқындылықтары әртүрлі екені анықталды: АС-500°С жүн үлгісінде айқын әрі жоғары байқалса, АС-800°С жүн үлгісінде төмендеп, кеңейген. Бұл жоғары температурада көміртектену процесінің терендеп, құрылымның тұрақтануын көрсетеді. Сонымен қатар, 800°С-та ұшпа компоненттердің азаюы материалдың тұрақтылығы мен кеуектілігінің артуына ықпал етеді, ал көміртек үлесінің төмендеуі кейбір фрагменттердің газ фазасына өтуімен түсіндіріледі. Алынған нәтижелер термиялық өңдеу температурасы көміртекті материалдардың құрылымы мен құрамын қалыптастыруда шешуші рөл атқаратынын көрсетті: АС-500°С жүн бастапқы карбонизация сатысын сипаттаса, АС-800°С жүн жоғары дәрежеде құрылымданған тұрақты материал болып табылады.

Сурет 9. АС-500°С жүн ELTRA элементтік анализаторы

Сурет 10. АС-800°С жүн ELTRA элементтік анализаторы

Зерттеу барысында активтелген көмір үлгілерінің элементтік құрамы ELTRA элементтік анализаторы арқылы анықталды. Талдау нәтижелері бойынша АС-мақта мата негізіндегі көмір үлгілерінің көміртек мөлшері жоғары екендігі байқалды. АС-300°С температурада алынған үлгі үшін көміртек мөлшері 39.9046 %, ал АС-500 °С температурада алынған үлгі үшін 38.4127 % құрады. Бұл нәтижелер температураның артуымен көміртек мөлшерінің аздап төмендейтінін көрсетеді. Графикалық тәуелділіктерде газдардың бөліну динамикасы көрсетілген. Сызықтардың пішініне қарап, үлгілердің жану немесе ыдырау процестері бірнеше кезеңнен тұратынын байқауға болады. Негізгі жоғарғы 300 °С және 500 °С үлгілерінде де ұқсас аймақта орналасқан, бұл көміртекті құрылымның салыстырмалы тұрақтылығын көрсетеді.

Сурет 11. АС-300°С мата ELTRA элементтік анализаторы

Сурет 12. АС-500°С мата ELTRA элементтік анализаторы

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу нәтижелері көміртекті талшық негізіндегі сүзгілеу материалдарын алу және олардың құрылымдық-адсорбциялық қасиеттерін бағалау барысында термиялық өңдеу температурасының шешуші рөл атқаратынын көрсетті. Жүн және мақта шикізаттарын фосфор қышқылымен өңдеп, азот атмосферасында пиролиз және карбонизация, ал CO_2 қатысында активтендіру арқылы жоғары кеуекті көміртекті материалдар алынды. ВЕТ талдауы 500°C температурада алынған үлгілердің меншікті беткі ауданы мен кеуектілік көрсеткіштері 800°C үлгімен салыстырғанда әлдеқайда жоғары екенін анықтады, бұл төмен температурада микрокеуекті құрылымның жақсы сақталуымен түсіндіріледі. ELTRA әдісі арқылы алынған нәтижелер де 500°C үлгіде көміртек мөлшерінің жоғары екенін, ал температура артқан сайын оның салыстырмалы түрде төмендейтінін көрсетті. Жалпы алғанда, 500°C температурада алынған көміртекті талшықтар жоғары беткі ауданға, дамыған микро-мезокеуекті құрылымға және жақсы адсорбциялық қабілетке ие болып, микропластиктер мен өндірістік ластаушыларды сүзуге тиімді материал ретінде сипатталды. Ал 800°C -та алынған үлгілер құрылымдық тұрақтылығы жоғары болғанымен, адсорбциялық белсенділігі төмендегені анықталды. Жүргізілген зерттеу нәтижесінде АС-мақта матасы негізіндегі активтелген көмірдің элементтік құрамы анықталды. ELTRA анализаторының көмегімен алынған мәліметтер бойынша көміртек мөлшері 300°C -та жоғары (39.9 %), ал 500°C -та сәл төмен (38.4 %) екені анықталды. Бұл температураның жоғарылауымен көміртек құрылымында белгілі бір өзгерістер жүретінін көрсетеді. Соған қарамастан, үлгілердің көміртекке бай екені және олардың жоғары термиялық тұрақтылыққа ие екендігі дәлелденді. Зерттеу нәтижелері алынған материалдардың адсорбциялық қасиеттері жоғары болуы мүмкін екенін және оларды әртүрлі технологиялық процестерде қолдануға болатынын көрсетеді. Осыған байланысты зерттеу нәтижелері экологиялық сүзгілеу жүйелерін дамытуда оңтайлы температуралық режимді таңдаудың маңыздылығын дәлелдейді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Ivanov A.V. Perspectives of using carbon sorbents in modern water treatment technologies // *Mendeleev Communications*. 2023. Vol. 33, No. 2. P. 145–152. <https://doi.org/10.1016/j.mencom.2023.02.001>
2. Ahmed S. Sustainable production of activated carbon from biomass waste for industrial applications // *Bangladesh Journal of Scientific and Industrial Research*. 2022. Vol. 57, No. 1. P. 15–28. <https://doi.org/10.3329/bjsir.v57i1.58882>
3. Zhang Q. Synthesis of advanced carbon nanomaterials for environmental remediation // *Journal of Materials Research*. 2024. Vol. 39. P. 112–125. <https://doi.org/10.1557/s43578-023-01201-w>
4. Kim S. Separation techniques for microplastic pollutants in aquatic systems // *Separations*. 2025. Vol. 12, № 4. Article 82. <https://doi.org/10.3390/sep12040082>
5. Hale R.C. A Global Perspective on Microplastics // *Journal of Geophysical Research: Oceans*. 2020. Vol. 125, No. 1. e2018JC014719. <https://doi.org/10.1029/2018JC014719>
6. Курочкин В.Е. және т.б. Современные методы анализа микропластика в водных средах // *Научное приборостроение*. 2024. Т. 34, № 1. С. 43–61. <https://doi.org/10.18358/np-34-1-i4361>
7. Liu X. Occurrence and fate of microplastics in wastewater treatment plants // *Chemosphere*. 2024. Article 141365. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.141365>
8. Ojedokun A.T. Sequestering heavy metals from wastewater using modified agricultural adsorbents // *African Journal of Pure and Applied Chemistry*. 2021. Vol. 15, No. 2. P. 45–58. <https://doi.org/10.5897/AJPAC2020.0845>
9. Wang L. Engineering Carbon Materials for High-Efficiency Filtration // *ACS Applied Materials & Interfaces*. 2025. Vol. 17, № 50. P. 67457–67488. <https://doi.org/10.1021/acsami.5c19292>
10. Huang J. Synthesis and application of carbon-based materials for sustainable energy // *Carbon Resources Conversion*. 2024. Vol. 7. Article 100228. <https://doi.org/10.1016/j.crcon.2024.100228>
11. Li J. Advanced functionalized carbons for selective adsorption: A review // *Journal of Colloid and Interface Science*. 2023. Vol. 630. P. 512–525. <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.10.045>
12. Liu Y. Surface engineering of carbon fibers for high-performance filtration in extreme environments // *Applied Surface Science*. 2022. Vol. 580. Article 152285. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.152285>
13. Smith J. Advanced carbon-based catalysts for environmental remediation // *RSC Advances*. 2023. Vol. 13. P. 15566–15574. <https://doi.org/10.1039/D3RA02169F>
14. Karume I. Green synthesis of carbon dots from biomass for environmental sensing // *BMC Chemistry*. 2023. Vol. 17. Article 162. <https://doi.org/10.1186/s13065-023-01091-1>
15. Chen Y. Microscopic analysis of carbon fiber structures // *Micro*. 2025. Vol. 5, № 2. Article 17. <https://doi.org/10.3390/micro5020017>